

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

QURBONOV Sattor Xursandovich

Termiz davlat universiteti

katta o'q'ituvchisi, dotsent v/b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955039>

SURXON RAQS MAKTABIDA “BOYSUN MAVRIGI” RAQSINING QADR-QIMMATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Surxon raqs ijrochilik maktabining o'ziga xos xususiyatlari, ijro uslubi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Surxon raqs maktabi, raqs ijrochiligi, Boysun Mavrigi, san'at.

КУРБАНОВ Саттор Хурсандович

Термезский государственный университет

старший преподаватель, доцент и/о

“БОЙСУН МАВРИДЖ” В СУРХАНСКОЙ ШКОЛЕ ТАНЦА ДОСТОИНСТВО ТАНЦА

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержатся комментарии об уникальных особенностях исполнительской школы танца Сурхан и манере исполнения.

Ключевые слова: Сурханская танцевальная школа, танцевальное представление, Байсун Мавриги, искусство.

KURBANOV Sattor Khursandovich

Termez State University

Senior Lecturer, Acting Associate Professor

"BOYSUN MAVRIGI" AT SURKHAN DANCE SCHOOL DIGNITY OF DANCE

ANNOTATION

This article contains comments about the unique features of the Surkhan dance performance school and the style of performance.

Key words: Surkhan dance school, dance performance, Boysun Mavrigi, art.

Raqs san'atining taraqqiyoti bevosita uni yaratgan xalqning tarixi bilan bog'liq ekanligi bois, bu san'at tarixida ham uning aks etganligi borasida to'xtalib o'tish joizdir. Zero, shu paytgacha o'zbek raqs san'atida o'ziga xos uslubiga ega bo'lgan Xorazm, Buxoro va Farg'ona raqs maktablari tan olingan edi. Bugungi kunga kelib o'zbek raqs san'ati maktablari qatorida "Surxon raqs maktabi" ham tan olindi.

O'zbekistonning janubida joylashgan Surxon vohasi qadim-qadimdan insoniyatning beshigi bo'lgan hududlaridan biri ekanligiga Boysun tumani Machay qishlog'idagi tosh asriga mansub neondertal odamlarning qarorgohi hisoblangan "Teshiktosh g'ori" dan topilgan neondertal bolaning bosh suyagi va Zarautsoy darasidagi qoyalarga ibtidoiy odamlar tomonidan chizilgan suratlar guvohlik beradi.

San'atshunos olimi Lyubov Avdeeva o'zining "O'zbek milliy raqsi tarixidan" nomli kitobida "Raqs – zamon va makonda mavjud san'at bo'lib, bunda badiiy obraz inson gavdasining ritmik uyushgan tasviriy va ifodali harakatlari bilan yaratiladi" – deb yozadi. Raqs faqat bir millatga xos san'at emas, balki umuminsoniy badiiy ijodning mahsuli bo'lib, dunyoning barcha millatlariga xos san'at turidir. Inson hayotining go'zalliklari, o'zining bu keng olamdagi o'rnini, o'z tuyg'ulari, nozik hislari, falsafiy o'yinlarini gavda harakatlari bilan ifoda etishga ehtiyoj sezgandagina to'laqonli raqs san'atini yaratgan. Bu sirli eyhtiyoj inson hayotining bir bo'lagiga aylangan.

Surxon raqs maktabida "Boysun mavrigi" raqsi alohida ahamiyatga ega. Bu raqs eng qadimiy raqslardan biri bo'lib, tuzilishi, harakatlari, mazmuni va ko'rinishi bilan boshqa raqslardan katta farq qiladi. "Mavrigi" raqsi odatda davra o'rtasida yakka raqqos tomonidan ijro etilgan. Raqs davomida davra ishtirokchilari ham faol ishtirok etib, o'rtadagi raqqosning harakatlariga dalda berib, qarsak chalib turganlar. Har qanday marosimda yakka raqqosni yetti nafar yoki to'qqiz nafar yigitlar tiz cho'kib, doyra shaklida o'rab turganlar. Bu davrani "Qur" deb ataganlar. Qurda aynan yettita yoki to'qqizta yigitning bo'lishi, qadimdan turkiy xalqlarda "7" raqami balo-ofatlardan qo'riqlovchi, "9" raqami esa baxt keltiruvchi deb tushunilganidan bo'lsa kerak.

"Mavrigi" raqsida yakka raqqosga alohida hurmat ko'rsatiladi. Chunki, qadimdan Surxon vohasi hududida er kishi biror-bir xislati, mardligi bilan nom chiqarmasa, unga to'y va marosimlar davrasiga chiqib raqs tushishga ruxsat berilmagan. Bu odat Surxon vohasining Boysun, Oltinsoy, Denov, Sariosiyo tumanlaridagi tog'li qishloqlarda 1960 yillargacha saqlanib kelgan edi.

"Mavrigi" raqsi "jazava" turkumidagi raqslarning eng mukammali hisoblanadi. Bu raqsning o'ziga xosligi, undagi oyoqlarning "lo'qshima" harakati tufayli butun tananing usulga mos lo'qshishi bo'lib, bunday "lo'qshima" harakat boshqa erkakcha raqslarda uchramaydi. Bu raqs juda qadimiyligi uchun, bizga ma'lum ijrochilardan Boysun tumanining "Avlod" qishlog'ida yashagan Azim surnay degan kishi ijro etgan. XX asrning 60-yillarigacha esa Boysun shahrida yashagan Hoji Bolta bobo bu raqsni me'yoriga yetkazib o'ynagan [1].

"Mavrigi" raqsini XX asrning 80-yillarigacha Hoji Bolta boboning o'g'li Ahad Boltaev, kasbi pedagog bo'lgan ajoyib dutorchi, yaxshi ovoz sohibi Zikrullo Umarov, Abduxalil Nazarovlar ijro etganlar.

1986 yildan hozirgi kunlarga bu raqsni "Boysun" folklor- etnografik ansamblining ishtirokchilari Habib Umarov, Komil Rahmonov va Ismoil Jumaevlar ijro etib kelmoqdalar.

"Mavrigi" kuyi mashshoqlar guruhi tomonidan doyra, nay, g'ijjak, rubob, dutor, jo'rligida ijro etiladigan mukammal kuy bo'lishidan tashqari, yana ikkita doyra va surnayda ham alohida ijro etiladi. Umuman olganda, "Mavrigi" raqsining boysuncha ijrosi boshqa hududlardan ancha farq qiladi.

"Boysun mavrigi" raqsining boshqa erkakcha raqslardan farqi shundaki, bu raqsning ijrosi davomida raqqos butun tanasidagi mushaklarni kuchantirmasdan bo'sh qo'yadi. Raqs harakatlarini aniq ijro etishdan tashqari, tananing qismi, ayniqsa ko'krak va yelkalar zarb bilan zarbning orasida tebranma harakat qiladi. Raqqosning boshi alohida tebranib turishi, yuzda esa raqs boshlanib tugaguncha o'ychan va jiddiy ifoda turishi kerak. Go'yo raqqos bilan butun olam birga harakat qilayotgandek, raqqos o'zining ichki dunyosini tinglayotgandek holatda bo'lishi zarurdek.

Boysun “Mavrigi” kuyida ham bo‘ysunmas tuyg‘ularni jilovlab turadigan bir kuch bor. Kuy bir maromda chalinsada, doyra zarblari har ikkinchi sanoqda urg‘uli bo‘ladi. Birinchi sanoqda raqqosning harakati muloyim bo‘lsada, ikkinchi sanoqda harakatning tugashida raqqos keskin harakat qiladi. Umuman olganda “Boysun mavrigi” raqsidagi barcha yaxlit harakatlar bir-biriga ziddiyatli ikkita sanoqda bajariladi.

“Boysun mavrigi”si juda qadimdan yaxlit holda saqlanib kelgani aniq. Buni, undagi harakatlar, harakatlardagi imo-ishoralar, raqqosning ijro davomida jiddiy yuz ifodasini saqlashi zamirida bu raqsning qadimiy marosimlarda ijro etilgani va insonning osmon va zamindagi ilohiy kuchlar bilan bog‘liqligini talqini borligidan anglash mumkin [2].

Qadimda har bir harakat, har bir ishora tomoshabinlar tomonidan so‘zsiz ham anglanishi mumkin bo‘lgan tushunchalarni ifodalagan. Ya‘ni, harakat va ishoraning o‘rni fikrni ifodalashda juda faol ishtirok etgan. Qadimiy raqs san‘atining durdonasi bo‘lgan “Mavrigi” bir tomoshabop o‘yin sifatida ijro etilib, hozirgi kunga qadar Boysun shahrining to‘y va sayllarida ijro etilmoqda.

Surxon raqs maktabining yaratuvchisi va o‘nlab Surxon raqslerini sahnalashtirgan raqs ustasi Shoira Qurbonova ham “Mavrigi” raqsini q‘ayta tiklanishiga katta hissa qo‘shdi.

Ijtimoiy taraqqiyotga rivoj beradigan, uni mustahkamlaydigan, zamon bilan hamnafas, fidoyi mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Bu vazifani amalga oshirish ishi o‘zbek milliy raqs san‘atimizni o‘rganish va o‘rgatish ishi bilan shug‘ullanayotgan mutaxassislariga ham bevosita aloqadordir. O‘zbek raqs san‘atini takomillashtirish natijasida vujudga kelgan o‘zbek raqs san‘atini o‘rgatish ishi qariyb oltmish yil davomida respublikamizning barcha musiqiy ta‘lim dargohlarida amalga oshirilib kelinmoqda.

Bu davr ichida yuzlab mohir raqqosalar va baletmeyslrlar, pedagoglar yetishib chiqdi. Shunday raqs san‘ati ustalaridan biri, Surxon raqs maktabining tashkil etilishida jonbozlik ko‘rsatgan baletmeyster – Shoira Qurbonova Chorievna 1973 yilda Surxondaryo viloyatining Sho‘rchi tumanida tug‘ilgan. Millati o‘zbek. Oliy ma‘lumotli.

Bolaligidan raqs san‘atiga havas qo‘yib, dastlab to‘garaklarda qatnashib, raqs olamiga kirib keldi. Uning birinchi ustozlari, xolasi Mehriniso Murtazoeva Surxon raqsida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan raqqosa va keyinchalik fidoyi, jonkuyar murabbiy hamda raqs ustasiga aylangan san‘atkor hisoblanadi. Uning o‘nlab iste‘dodli shogirdlaridan biri hisoblangan Shoira aynan ustozining yo‘lini tanladi. Bolalik yillaridayoq ko‘plab raqsini o‘rgandi va maromiga yetkazib ijro etdi. Shu qiziqishi va talanti uni Toshkent xoreografiya bilim yurtiga yetakladi. Bilim yurtida ham o‘z tengdoshlari o‘rtasida qiziquvchanligi, tirishqoqligi tufayli ustozlaridan raqs sirlarini qunt bilan o‘rgandi.

1991 yil Xoreografiya bilim yurtini tugatib kelib, 1991-1997 yillar davomida Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani madaniyat uyida Baletmeyster vazifasida ishlab keldi. Ish faoliyati davomida ko‘plab shogirdlar yetishtirdi, Surxon raqslerini tahlil qildi va sahnalashtirdi.

1997 yildan boshlab Termiz shahar Musiqa bilim yurtida Xoreografiya o‘qituvchisi vazifasida ishlay boshladi. Bu ilm dargohida ham yoshlarga raqs sirlarini o‘rgatdi va ko‘plab shogirdlar yetishtirdi. Uning shogirdlari muntazam viloyat va Respublika ko‘rik-tanlovlarida ishtirok etib sovrinli o‘rinlarni egalladi.

2001yilda Surxondaryoda “O‘zbek raqs viloyat birlashmasi” tashkil qilindi va Shoira Qurbonova 2004 yilgacha ushbu dargohda Baletmeyster vazifasida ishladi. Ijodiy faoliyatining eng samarali davri shunga to‘g‘ri keladi. Bu yerda u o‘nlab iste‘dodli shogirdlar yetishtirdiki, bugungi kunga kelib ushbu shogirdlar viloyatda va Respublikaning turli hududlarida ustozlari faoliyatini muvoffaqiyatli davom ettirib kelmoqdalar. Uning shogirdlari ko‘plab raqs ko‘rik-tanlovlarida Respublikada munosib o‘rinlarni egalladilar. Shu yillar ijodkor o‘nlab Surxon raqslerini sahnalashtirdi.

2003 yilda Termiz davlat universiteti “Maxsus sirtqi” bo‘limiga o‘qishga kirib, 2006 yilda ushbu oliy dargohni bakalavr yo‘nalishi bo‘yicha muvoffaqiyatli tugatdi. Talabalik davrida ustozlardan musiqiy ta‘lim olishi bilan bir qatorda universitet qoshida tashkil etilgan “Jayhun” folklor-etnografik xalq havaskorlik ansamblining tashkil etilishida jonbozlik ko‘rsatdi va baletmeysterlik vazifasini ham bajardi [3].

Ko‘plab raqslarni sahnalashtirdi, jumladan: “Chanqovuz raqsi”, “Taboq raqsi”, “Urchuq raqsi”, “Chiroq raqsi”, “So‘zana raqsi”, “O‘rmak raqsi” va boshqalar keyinchalik “Surxon raqs maktabi” va o‘zbek raqs san’ati fondidan o‘rin egalladi.

2006 - 2008 yillarda Termiz Davlat Universitetida Musiqiy ta’lim va san’at yo‘nalishi bo‘yicha Magistrlik darajasini oldi.

2009 - 2010 yillarda Respublika xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar, markazida musiqa-xoreografiya, sho‘basida mutaxassis vazifasida ishladi.

2012 - 2013 yillarda Toshkent Davlat san’at va madaniyat institutida xoreografiya o‘qituvchisi vazifasida, 2013 yildan to hozirgacha Termiz san’at kolleji (hozirda Termiz shahar bolalar musiqa maktabi) “An’anaviy ijrochilik kafedrasida”, xoreografiya o‘qituvchisi vazifasida ishlab kelmoqda.

Shoira Qurbonovanning ijodiy faoliyatiga nazar tashlasak, Surxondaryo viloyatida o‘tkazilgan barcha madaniy tadbirlar va umumxalq bayramlari, hamda 1996 yildan boshlab Respublika Umumxalq bayramlarida Surxondaryo viloyati badiiy jamoasining Respublika chiqishlarini sahnalashtiruvchi baleymester bo‘lib faoliyat ko‘rsatdi.

Ijodiy faoliyati davomida raqqosa sifatida: 1991 yilda “Bodom guli” Respublika ko‘rik-tanlovi g‘olibi, 1-o‘rin, 1991 yilda Surxondaryo ijodkorlari bilan Afg‘oniston Respublikasida o‘tkazilgan gastrol kontsert safarida ishtirok etdi, 1993 yilda “Boysun” folklor-etnografik xalq ansambli va “Lazgi” ashula va raqs davlat ansambli safida Turkiyada gastrol kontsertida ishtirok etdi, 2002 yilda Hindistonda “Surxon guruhi” rahbari, O‘zbekiston xalq artisti Mahmud Nomozov jamoasi bilan birgalikda festivallarda ishtirok etib, Surxon raqsalarini ijro etib, yuzlab muxlislarning hayajonlariga sabab bo‘ldi, shu bilan bir qatorda “Surxon raqs maktabi”ning paydo bo‘lishiga salmoqli hissa qo‘shdi [4].

Shoira Qurbonovanning ilmiy salohiyatini 2010 yilda nashr ettirgan “Surxon raqs maktabi” kitobi orqali ko‘rish mumkin.

2002 yilda Shoira Qurbonovanning samarali xizmatlari uchun O‘zbekiston Respublikasining “Shuhrat” medali bilan taqdirlandi.

Xulosa qilib aytganda Surxon raqs maktabidan o‘rin olgan raqslarni o‘rganish va tahlil qilish, milliy raqs san’atimizning durdonalarini yosh avlodga o‘rgatish, shu orqali milliy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazish musiqa mutaxassislari oldiga turgan xayrli va mas’uliyatli vazifalardan biri bo‘lib qolaveradi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. L. Avdeeva “Iz istorii Uzbekskoy natsionalnoy xoreografii. Tashkent. 2001.
2. Roziya Karimova “O‘zbek milliy raqslari” Toshkent. 2003-yil
3. Sh.Qurbonova, X.Xursandov “Surxon raqs maktabi”. Toshkent. 2010-yil
4. Isaxara Akilova, Roziya Karimova “Uzbekskie tantsov postanovke”. Tashkent. 1987 god.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz